

DOI: 10.5281/zenodo.7979023

ფრენბურთში წვრთნის საშუალებით პიროვნულ და სოციალურ ფასეულობათა ჩამოყალიბება

ზვიად მიქაძე - ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.

Email: zviad.mikadze@sportuni.ge .

ტრისტან გულბიანი - პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო.

Email: tristan.gulbiani@sportuni.ge .

შესავალი. სპორტული წვრთნა მოიცავს დამწყებ სპორტსმენის მომზადებისთვის საჭირო ყველა ძირითად თვისებებს: ფიზიკურს, ტექნიკურს, ტაქტიკურს, ფსიგოლოგიურს, გუნდურ თამაშს და თეორიულს.

მოზარდის (სპორტსმენის) მომზადების პროცესში უმჯობესდება და სრულყოფილებამდე იხვეწება ის ჩვევები, უნარი და ცოდნა, რომელიც აუცილებელია ფრენბურთის თამაშის თანამედროვე დონეზე წარმართვისთვის. წვრთნის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ფიზიკურად განვითარებული, ჯანმრთელი, შრომისუნარიანი და საზოგადოებისათვის აქტიური მოქალაქის აღზრდა, ჩამოყალიბება, რომელსაც შეეძლება უმაღლესი სპორტული შედეგების მიღწევა.

განხილვა. ფრენბურთში წვრთნა, როგორც აღზრდის პროცესის შემადგენელი ნაწილი, მნიშვნელოვანი საშუალებაა ახალგაზრდა თაობის ჯანსაღი პიროვნული და სოციალური ფასეულობების ჩამოყალიბებისთვის. მოზარდებში რთულად მისაღწევი მიზნებისათვის თავის არიდება იწვევს ვალდებულებების გრძნობის დაჩლუნგებას. ფრენბურთი აღზრდის შესანიშნავი საშუალებაა, რათა მოზარდებმა გააცნობიერონ საკუთარი ვალდებულებები გუნდის წინაშე და დაეუფლონ მათი შესრულების ხელოვნებას, რაც ფრიად სასარგებლო იქნება მათთვის, როგორც ფრენბურთის თამაშისას, ასევე საერთოდ ცხოვრებაშიც.

შეუპოვრობა ერთობ აუცილებელი თვისებაა. ფრენბურთი დიდად უწყობს ხელს ვარჯიშის დროს მოზარდებში ამ თვისების განვითარება და მიზნის მისაღწევად საჭირო ბრძოლის უნარის გამომუშავებას. ახალგაზრდა, რომელსაც შეუპოვრობა ფრენბურთმა გამოუმუშავა, ცხოვრებისეულ სირთულეებს უფრო მომზადებული ხვდება.

ფრენბურთი უყალიბებს ბავშვს ჩვევას იკისროს და შეასრულოს გარკვეული ვალდებულებები. მოთამაშე ვალდებულია ივარჯიშოს და ითამაშოს კვირის გარკვეულ დღეებში, იმის მიუხედავად აქვს თუ არა მას ამ დროს ვარჯიშის სურვილი. ვალდებულება გულისხმობს, რომ ზოგჯერ ბავშვმა უარი უნდა თქვას პირად სურვილებზე და ანგარიში გაუწიოს გუნდის მოთხოვნებს. ამისათვის აუცილებელია მოთამაშემ გამოიმუშაოს სწორი პირადი დისციპლინა, რაც მას საშუალებას მისცემს გუნდის ინტერესები პირადზე მაღლა დააყენოს და შეასრულოს თავისი მოვალეობა გუნდის წინაშე.

დამწყები მოვარჯიშე ახალგაზრდები სხვისთვის ანგარიშის გაწევას არ თვლიან სავალდებულოდ. ხშირად მათი ქმედებები მხოლოდ წუთიერი სურვილითაა ნაკარნახევი. თუ მათ რაიმე არ მოსწონთ და პროცესი მათგან მუდმივ ძალისხმევას

მოითხოვს. ასეთი მოზარდები თავს ანებებენ ნებისმიერ საქმიანობას, ადვილად იხევენ უკან, რაც ჩვევაში გადაეზრდებათ ხოლმე, რადგან იწყება ვალდებულებების გრძნობის დაჩლუნგება.

მაგალითად 9-10 წლის მოვარჯიშეს გარკვეულ დღეს არ სურს ვარჯიშზე წასვლა და არც მიდის. მის თანაგუნდელსაც იგივე პრობლემა აქვს, მაგრამ ის გრძნობს საკუთარ მოვალეობას გუნდის წინაშე და მიდის ვარჯიშზე. რომელ მათგანს მოუტანს მეტ სარგებლობას ფრენბურთის თამაში, როგორც აღმზრდელობითი პროცესი.

ფრენბურთი, როგორც სპორტის სახეობა აღზრდის ბრწყინვალე საშუალებაა, რომ ბავშვებმა და მოზარდებმა გააცნობიერონ საკუთარი ვალდებულებები და დაეუფლონ მათი შესრულების ხელოვნებას. ეს ფრიად სასარგებლო იქნება მათთვის არა მარტო ფრენბურთის თამაშის დახელოვნებაში, არამედ საერთოდ ცხოვრებაში.

ფრენბურთის ვარჯიშის პროცესში მოზარდს აგრეთვე უყალიბდება შეუპოვრობა, რომელიც ერთობ აუცილებელი თვისებაა ცხოვრებაში. ფრენბურთი დიდად უწყობს ხელს ახალგაზრდებში შეუპოვრობისა და მიზნის მისაღწევად საჭირო ბრძოლის უნარის გამომუშავებას.

ცხადია ფრენბურთში შეუპოვრობას ანვითარებს მხოლოდ მაშინ, თუ ახალგაზრდა მოთამაშეებთან მომუშავე მწვრთნელ იაფასებს ბავშვების ძალისხმევას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათ რთული სპორტული დღეები უდგათ და ბევრი რამ არ გამოსდით.

აგრეთვე ძლიერ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ფრენბურთელმა გამოიმუშავოს პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობა სამშობლოსა და გუნდის წინაშე. მწვრთნელი ვალდებულია გამოუმუშავოს მოთამაშეებს, სპორტსმენებს პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობა გუნდის წინაშე ისე, რომ ეს პასუხისმგებლობა მათთვის სასიამოვნო მოვალეობა იყოს და არა მძიმე ტვირთი. მან თავი უნდა შეიკავოს ისეთი კომენტარებისგან როგორცაა: “ჩვენი გუნდის დამარცხება შენი ბრალია“ ან “შენი იმედი გვექონდა“. სწორად შემუშავებული სწავლების მეთოდიკა მოთამაშეების მიერ პასუხისმგებლობის აღების მომენტში დიდად განსაზღვრავს ბავშვების, მოზარდების დამოკიდებულებას შემდგომ ცხოვრებაში.

მნიშვნელოვანია მოთამაშეებმა იცოდნენ თუ რა უნდა აკეთონ წვრთნის, თამაშის დროს და რა მოეთხოვება თითოეულ მათგანს. ასევე საჭიროა გააცნობიერონ, რომ აუცილებელია გაზარდონ პირადი წვლილი გუნდის გაძლიერებაში. ამისათვის მწვრთნელმა ყოველ მოთამაშეს ინდივიდუალურად უნდა აუხსნას და შეაგნებინოს თუ რა მნიშვნელობა აქვს გუნდის ინტერესებისათვის სწორ ინდივიდუალურ მოქმედებებს, განსაკუთრებით იმ ქმედებებს, რომლებსაც სხვა დროს ნაკლები ყურადღება ექცეოდა. ეს ეხმარება მოზარდს იყოს გუნდური მოთამაშე, რადგანაც ფრენბურთის გუნდი ერთ-ერთი კარგი ჯგუფური გარემოა ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობის განსავითარებლად.

ფრენბურთის მწვრთნელი, წვრთნის პროცესში თავდაპირველად ატარებს მოძრავ თამაშებს, რომელიც ხელს უწყობს ფრენბურთის თამაშისათვის აუცილებელი უნარჩვევებისა და თვისებების გაუმჯობესებას. მაგალითად თამაში: „ბრძოლა ბურთისათვის“ მომეცადინენი იყოფა ორ გუნდად (სასურველია თითოეულ გუნდს სხვადასხვა ფერის ფორმით გამოვიდნენ), თითოეული გუნდიდან თითო მოთამაშე მოედნის შუაგულში დგება ბურთის დაუფლებისთვის. დანარჩენი გუნდის მოთამაშეები მოედანზე განლაგდებიან თავიანთი შეხედულებისამებრ. მწვრთნელი აუგდებს ფრენბურთის ბურთს გამთამაშებელ მოთამაშეებს, რომლებიც მოედნის შუაში არიან და თითოეული მათგანი ცდილობს დაეუფლონ ბურთს და ერთ-ერთ თავის გუნდელს მიაწოდონ. ერთი გუნდის მოთამაშეები ბურთს რომ დაეუფლებიან, გაითამაშებენ მას თავისი გუნდის წევრებთან, ერთმანეთს შორის, მათი მოწინააღმდეგე გუნდი კი

ცდილობს წაართვას ბურთი და თუ ამას მიაღწევენ, ბურთს ისინი გაითამაშებენ ერთმანეთში. თამაში ტარდება 10-15 წუთის განმავლობაში. გამარჯვებულია ის გუნდი, ვინც მეტხანს შეინარჩუნებს ბურთს.

თამაშის წესები: 1. ბურთის ხელში ჩაგდება შეიძლება მხოლოდ ჰაერში, ბურთის ხელიდან გამოგლეჯვა შეცდომად ითვლება. 2. თუ ბურთი გადადის მოედნის საზღვრიდან, იგი თამაშში მოწინააღმდეგე გუნდს შემოაქვს. 3. მოედანზე ბურთით სირბილი და ტარება არ შეიძლება, ბურთი მიღებისთანავე უნდა გადაეცეს თანაგუნდელს. 4. უხეში თამაშისთვის ბურთი გადაეცემა დაზარალებულ გუნდს.

ეს თამაში ეხმარება მომეცადინეებს გუნდური ურთიერთ დახმარების გრძნობის უნარს, აგრეთვე მოქმედების კორდინაციის, მოხერხებულობისა და სწრაფი მოქმედების გამომუშავებაში. თამაშში გადაცემები საფრენბურთო ელემენტებით სრულდება და ამდენად იგი ამ ელემენტების წვრთნასაც წარმოადგენს. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობის გააზრება და შეფასება მხოლოდ ფრენბურთის თამაშის დროს არ ხდება (ფაქტია, რომ ბევრ ფრენბურთელს საქართველოში დღესაც არ გააჩნია ეს თვისებები). ამიტომაც, ძალზე მნიშვნელოვანია მწვრთნელებმა ყურადღება გაამახვილონ და ხელი შეუწყონ გუნდური თანამშრომლობის პრინციპებზე და ვარჯიშები ისე დაგეგმონ, წარმართონ, რომ მოთამაშეებმა გააცნობიერონ ურთიერთთანამშრომლობის აუცილებლობა და გამოიმუშაონ ამგვარი მოქმედებები თამაშის მსვლელობის დროს.

ფრენბურთის წვრთნის დროს მოზარდები ეჩვევიან წესების პატივისცემას. ფრენბურთის გუნდში თამაში თავისთავად გულისხმობს ისეთ წესის ცოდნასა და პატივისცემას, როგორც არის: მოთამაშის მოვალეობები გუნდში, ვარჯიშის და თამაშის წესები და სხვა. ამრიგად ფრენბურთის თამაშის პროცესში ახაგაზრდა მოვარჯიშეები, მოთამაშეები ეჩვევიან იმ აზრს, რომ მათ ყოველთვის არ შეუძლიათ აკეთონ ის, რაც სურთ და სხვა ადამიანებთან თანაარსებობის პროცესში უნდა დაემორჩილონ გარკვეულ წესებს. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოსტულატია, რომელსაც ფრენბურთის წვრთნის პროცესში ასწავლის მოზარდს.

დასკვნა

ფრენბურთი კარგი საშუალებაა, რომ მოზარდმა ისწავლოს სხვა ადამიანების, მათ შორის თანაგუნდელების, მოწინააღმდეგეების, მწვრთნელების, თამაშის ორგანიზატორების, მსაჯებისა და მაყურებლის პატივისცემა. ახალგაზრდა მოთამაშემ უნდა შეძლოს გუნდში არსებული პიროვნული განსხვავებების პატივისცემა, ანუ თანაარსებობა იმ ადამიანებთან, რომლებთანაც ერთად უხდება სპორტული მოღვაწეობა. მათ შორის შეიძლება სხვადასხვა სოციალური და ეთნიკური ჯგუფის, რელიგიის, ან სულაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი იყოს. ისინი ასევე ვალდებული არიან ანგარიში გაუწიონ და პატივი სცენ უშუალოდ თამაშის დროს გამოვლენილ განსხვავებებს, რადგან ბუნებრივია ზოგიერთი მოთამაშე უკეთ თამაშობს, ვიდრე სხვა დანარჩენი, უფრო დახელოვნებულია ან თამაშის უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს და ა.შ. ამიტომ ფრენბურთის გუნდში თამაში ასწავლის მოთამაშეს თანაგუნდელის პატივისცემას, მიმტევებლობას, და გულდიაობას.

ლიტერატურა:

1. Dzagania J. Gulbiani T. Handball. Alioni, Batumi, 2003.
2. GikaSvili G. Volleyball. Degaprint. Tbilisi, 2019.
3. Jeleznyak I. Voleyball. Moscow, 1991.

4. Kakhidze G. Sports Theory. Tbilisi, 2007.
5. Nikolaishvili I. Volleyball. Education, Tbilisi. 1996.

DOI: 10.5281/zenodo.7979023

DEVELOPING PERSONAL AND SOCIAL VALUES THROUGH PLAYING VOLLEYBALL

Zviad Mikadze - Doctor of pedagogics, Associated Professor (zviad.mikadze@sportuni.ge);
Georgian State Teaching university of physical education and sport, Tbilisi, Georgia.

Tristan Gulbiani - Doctor of pedagogics, Professor (tristan.gulbiani@sportuni.ge);
Georgian State Teaching university of physical education and sport, Tbilisi, Georgia.

Summary

The paper discusses volleyball as an upbringing process, which is the most important tool in forming the healthy personal and social values of the younger generation.

Volleyball develops a young person's habit of taking on and fulfilling certain responsibilities: the ability to manage, self-control and control, cooperative relationships, right and quick decision-making, ensuring his/her professional training and meeting life's challenges more preparedly.

Keywords: Volleyball, upbringing process, self-control, cooperative relationships, quick decision-making.